

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 7**Столяренко П.Ю.**

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10899604>

Abstract

The seventh part of this series of articles on the history of anaesthesia is devoted to the invention of the inhalation anaesthetic chloroform. Sir James Young Simpson was Professor of Obstetrics at the University of Edinburgh, where he received his MD degree in 1832. After news of the use of ether in surgery reached Scotland in 1846, Simpson piloted it in obstetrics in January 1847. Later that year, he replaced ether with chloroform and published his classic work "Discovery of a New Anaesthetic Agent More Efficient than Sulphuric Æther." Simpson insisted on using chloroform to ease labour despite opposition from obstetricians and clergy. He was appointed one of the Queen of Scots' physicians in 1847, and was made a baronet in 1866.

The advent of chloroform created an even greater sensation than the discovery of ether. Powerful narcotic effect, rapid onset of sleep, ease of use (open mask, handkerchief, piece of cloth), non-flammability – all this at first favourably distinguished chloroform from ether. Chloroform began to displace ether, as it seemed to be safer. The complications of chloroform anaesthesia are discussed, and the death of 15-year-old Hannah Griner on 28 January 1848 is analysed.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80. To be continued.

Аннотация

Седьмая часть цикла статей по истории наркоза посвящена изобретению ингаляционного анестетика хлороформа. Сэр Джеймс Янг Симпсон был профессором акушерства в Эдинбургском университете, где он получил степень доктора медицины в 1832 году. После того, как новости об использовании эфира в хирургии достигли Шотландии в 1846 году, Симпсон апробировал его в акушерстве в январе 1847 года. Позже в том же году он заменил эфир хлороформом и опубликовал свою классическую работу «Открытие нового анестезирующего средства, более эффективного, чем серный эфир». Симпсон настаивал на использовании хлороформа для облегчения родовых схваток, несмотря на сопротивление акушеров и духовенства. Он был назначен одним из врачей королевы Шотландии в 1847 году, а в 1866 году получил титул баронета.

Появление хлороформа произвело ещё большую сенсацию, чем открытие эфира. Мощный наркотический эффект, быстрое наступление сна, простота применения (открытая маска, платок, кусок материи), невоспламеняемость – всё это вначале выгодно отличало хлороформ от эфира. Хлороформ начал вытеснять эфир, так как создалось впечатление, что применение его более безопасно. Рассматриваются осложнения наркоза хлороформом, анализируется смерть 15-летней Ханны Гринер 28 января 1848 года.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6 часть – в DSJ № 80. Продолжение следует.

Keywords: history of anaesthesia, chloroform, James Young Simpson, John Snow, Hannah Griner, complications of anaesthesia, mortality.

Ключевые слова: история наркоза, хлороформ, Джеймс Янг Симпсон, Джон Сноу, Ханна Гринер, осложнения наркоза, смертность.

Сэр Джеймс Янг Симпсон

Джеймс Янг Симпсон (рис. 1) родился 7 июня 1811 года в Басгейте, под Эдинбургом (Шотландия). Он был младшим из 7 сыновей, родившихся в семье Дэвида и Мэри Симпсонов.

Рис. 1. James Young Simpson, 1st Baronet (1811–1870) — шотландский акушер, гинеколог и хирург, профессор акушерства в Эдинбурге. Слева - картина маслом Джеймса Арчера, 1848 год.

<https://imglib.ru/works/x28q5hsq/>

его родители происходили из протестантских семей коренных фермеров, а отец Джеймса, Дэвид Симпсон, был простым деревенским пекарем. Возможно, что такая же судьба была уготована и младшему сыну, однако Джеймс с раннего детства отличался способностью к учебе и стремлением к знаниям. В возрасте четырех лет он стал учиться в местной школе. Гордясь успехами Джеймса в учебе, его отец и братья (мать умерла, когда Джеймсу исполнилось девять лет) решили ценой ограничения собственных потребностей дать возможность младшему Симпсону получить хорошее образование.

В 1825 году, когда Джеймсу Янгу Симпсону исполнилось 14 лет, он, благодаря помощи старшего брата, поступил в гуманитарные классы Эдинбургского университета. С 1827 года он начал изучать медицину. Одним из его учителей был знаменитый шотландский хирург Роберт Листон (Robert Liston, 1794–1847), который впоследствии (21 декабря 1846 г.) стал первым в Европе хирургом, применившим эфирный наркоз для обезболивания серьезной и объемной операции.

В 1830 году 19-летний Джеймс Янг Симпсон, получив лицензию Эдинбургского Королевского колледжа, некоторое время работает сельским врачом в Инверкопе. Через два года он возвратился в Эдинбург и стал доктором медицины. До получения ученой степени он работал ассистентом профессора патологии Джона Томсона (John Thomson, 1765–1846), который даже доверил Симпсону читать несколько лекций студентам медицинского факультета. Однако сам Симпсон уже твердо решил стать акушером, хотя в те времена к этой специальности большинство врачей относилось скептически и неодобрительно, и почти вся акушерская практика в Шотландии находилась в руках обычных повивальных бабок.

В 1839 году, после смерти профессора Джеймса Гамильтона (James Hamilton, 1767–1839),

Симпсон возглавил кафедру акушерства в Эдинбургском университете, когда ему было всего лишь 28 лет. Для молодого врача такое назначение считалось очень почетным, так как медицинский факультет Эдинбургского университета являлся одним из самых известных в мире, а кафедра акушерства, организованная в 1726 году, была старейшей на Британских островах. Назначение Джеймса Янга Симпсона на должность профессора кафедры произошло в результате конкурса между ним и Эвори Кеннеди из Дублина, в котором Симпсон победил с преимуществом всего лишь в один голос. Однако в течение последующих 30 лет именно он сделал Эдинбург передовым центром в области акушерства. Его популярность как врача вскоре достигла таких размеров, что он мог уже считать всех женщин Эдинбурга своими пациентками [1]. Интересно, что в те времена получить кафедру акушерства в Эдинбургском университете, да и вообще заниматься акушерством, мог только женатый врач. Поэтому Симпсон, когда до выборов оставалось всего лишь несколько дней, женился на своей кузине Джесси Гриндлей (Jessie Grindlay). Сохранилось письмо, адресованное отцу невесты Симпсона: «Дорогой мистер Гриндли, смею ли я удостоиться чести просить руки вашей дочери мисс Джесси? я достаточно самостоятелен, чтобы полагать, что в своей профессии я нахожусь в том положении, что смогу обеспечить и себя, и любого, кто начнет свой бег по жизни вместе со мной. Другие имеют всё – и друзей, и частную собственность. Я пока не имею этих достоинств, но я работаю и стою на собственных ногах. При всех трудностях я собрал для себя библиотеку и музей, которые стоят, по крайней мере, двести фунтов. Трудности я смогу победить своим пером и своим скальпелем – они мое единственное богатство и судьба. Джеймс Янг Симпсон» [2].

Симпсон был также известен своим умением общаться с пациентами, которые проникались полным доверием к нему при первой же встрече. Он

был магнетической личностью, которая привлекала всех. Добрый, благородный, религиозный и симпатичный, он внушал доверие и любовь своим пациентам. его репутация врача привлекала в Эдинбург пациенток из разных частей света: Индии, Америки, Австралии... Акушерская практика Джеймса Янга Симпсона приносила владельцам эдинбургских отелей и гостиниц ежегодный доход около 8 тысяч фунтов стерлингов! всю жизнь он много работал и всегда находил время для помощи малоимущим. Он был не только наблюдателем и экспериментатором, но также и талантливым предсказателем научных открытий. Например, он предсказал открытие рентгеновских лучей и других методов визуализации внутренних органов, написал: «Возможно, концентрируя электрические или другие лучи, мы сможем отражать многие части тела, если не все тело, обеспечив достаточную прозрачность для опытного глаза врача и хирурга» [3].

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ПОИСКЕ НОВОГО АНЕСТЕТИКА ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ

С незапамятных времен у всех народов отмечалось стремление облегчить страдание женщины во время родов. Однако среди акушеров утвердилось мнение о ненадежности всех существующих способов подавить болевую чувствительность и бесплодности поисков более эффективных средств. Это имело своим последствием возникновение учения о том, что анестезирующие средства не только излишни, но даже вредны, так, как только путем сильного нервного потрясения могут быть побуждены к деятельности пребывающего в состоянии дремоты целебные силы организма. Благочестивые люди шли еще дальше, они находили даже незаконным пользование болеутоляющими средствами. Стремление уменьшить боль, считали они, противоречит требованиям церкви, согласно учению которой даже такой чисто физиологический акт, как роды, должен проходить в страданиях (*in dolore paries*). Подобные воззрения держались в медицине до тех пор, пока не был открыт хлороформ, это действительно болеутоляющее средство, в поисках которого прошли целые века. Осуществилась сказка из «Тысячи и одной ночи», исчезла целая бездна страданий и учение о благотворном действии сильного нервного потрясения должно было уступить место другому, более гуманному, учению о необходимости щадить больных и, по возможности, избегать страданий [2]. Несомненно, Дж. Симпсону принадлежит честь первооткрывателя хлороформного наркоза и широкого внедрения обезболивания родов в практику [4].

В 1846 году, когда известия о первых наркозах серным эфиром в Америке достигли Шотландии, Симпсон написал: «Это великолепная мысль, и я не могу думать ни о чем другом». 19 января 1847 года, уже через три месяца после публичной демонстрации первого эфирного наркоза Мортонем в Бостоне, Симпсон впервые применил эфир для обезболивания патологических родов. В связи с тем, что у пациентки имелось значительное сужение таза, он использовал эфирный наркоз, чтобы выполнить

внутренний поворот плода и последующее его извлечение. С этого момента Симпсон довольно активно применяет эфир, как при родах, так и для обезболивания хирургических операций, периодически публикуя отчеты в *Monthly Journal of Medical Science*. Свои наблюдения по эфирному наркозу он обобщил в статье в журнале *Lancet* (ноябрь, 1847), хотя эта статья в основном была посвящена хлороформному наркозу [5, 6]. Современным анестезиологам, вероятно, будет интересно окунуться в атмосферу одной из первых анестезиологических журнальных публикаций. Приводим цитату: «По поводу условий для обеспечения успешного применения эфирного наркоза в хирургии, я воспользовался случаем и подчеркнул следующие основные пункты: “Во-первых, пациентка должна находиться так долго, как это возможно, в состоянии полного покоя и свободы от душевных переживаний, как в ходе вводного эфирного наркоза, так и при выходе из него. Все разговоры и вопросы должны быть строго запрещены”. В связи с этим следует остерегаться любой тенденции к возбуждению, тогда удовлетворительный эффект от применения эфира достигается быстрее и более выражено. А во-вторых, с той же самой точки зрения, первоначальной стадии пробуждения следует решительно избегать, или по крайней мере сократить до наикратчайшей, путем пропитывания вдыхаемого воздуха парами эфира настолько полно, насколько пациентка может вынести, и путем проведения его в легкие как через рот, так и через нос, насколько возможно быстро, чтобы обеспечить у пациентки сразу же полный обезболивающий эффект. Общая, но решительно непростительная ошибка, – дать некачественную или возбуждающую, вместо качественной наркотизирующей, дозу газа. Большинство из происходящих неудач и несчастных случаев, без сомнения, могут быть приписаны пренебрежению этим простым правилом... Но, в третьих, какой бы метод применения эфирного наркоза ни использовался, самое важное из требуемых условий состоит в обеспечении удовлетворительного результата от его применения в хирургии, состоящего в том, чтобы решительно избегать начала самой операции и ни в коем случае даже не касаться пациента ножом до той поры, пока он не окажется полностью под действием паров эфира и не будет находиться совершенно и несомненно в сопорозном состоянии» [7].

Отчет о некоторых ранних применениях Симпсоном эфира при родах принадлежит доктору из Манчестера Эдмунду Лунду, который посетил его в 1847 году, и его можно найти в рукописи, хранящейся в специальных коллекциях Манчестерского университета, под номером МММ/12/2 [17].

Джеймс Янг Симпсон, несмотря на хорошие результаты в обезболивании родов эфиром, упорно продолжал искать новый анестетик с более быстрым началом действия и с менее выраженным запахом, чем у эфира. Он проводил эксперименты с ацетоном, бензином, йодоформом, азотистым эфиром и другими химическими веществами. Вскоре его старый приятель Дэвид Уолди (David Waldie, 1813–

1889) посоветовал ему применить для этой цели хлороформ. Химик Уолди учился с Симпсоном на медицинском факультете, практиковал в Шотландии и собирался стать промышленным фармацевтом в Ливерпуле. Он разработал более совершенный метод получения очищенного хлороформа по сравнению с предыдущими способами [8-10]. Следует отметить, что хлороформ впервые был открыт в 1831 году в качестве растворителя каучука Сэмюэлем Гатри (Samuel Guthrie, 1782–1848) в Харборе. Гатри полагал, что приготовил хлорный эфир. Почти одновременно и независимо друг от друга Эжен Субейран (Eugene Soubeiran, 1797–1859) в Париже (1831) и Юстус фон Либих (Justus von Liebig, 1803–1873) в Гиссене (1832) также открыли хлороформ, который был ими назван двуххлористым эфиром. Формулу хлороформа, или трихлорметана, установил французский химик Жан-Батист Дюма (Dumas). Он же и предложил в 1834 году название «хлороформ», которое представляет собой смесь слов, означающая «хлор»+formique «Муравьиная кислота».

Некоторые врачи использовали хлороформ для внутреннего применения. Так, например, Гило (Guillot) прописывал его своим пациентам в качестве антиспастического средства при астме, в очень малых дозах и в большом разведении.

В 1847 году Симпсон впервые продемонстрировал свойства хлороформа на людях во время экс-

перимента с друзьями, в ходе которого он подтвердил, что с его помощью можно усыпить человека. Доктор Симпсон и двое его ассистентов, доктора Джордж Скин Кейт (George Skin Kate, 1819–1910) и Джеймс Мэтьюз Дункан (James Matthews Duncan, 1826–1890), каждый вечер сидели в столовой доктора Симпсона, чтобы опробовать новые химические вещества и проверить, оказывают ли они какой-либо обезболивающий эффект. Каждое раннее утро сосед Симпсона, профессор Миллер, интересовался «все ли еще живы».

После посещения Линлитгоу, где Симпсону было рекомендовано опробовать образец хлороформа от местного фармацевта Дэвида Уолди, Симпсон вернулся в Эдинбург. 4 ноября 1847 года с двумя коллегами и несколькими членами семьи в своей столовой на Квин-стрит, 42 (по другим источникам номер дома 52 [26]), в Эдинбурге они провели сами на себе эксперименты по вдыханию хлороформа, который Симпсон получил от местного фармацевта Уильяма Флокхарта из Норт-Бридж в Эдинбурге [11]. Чем закончилась вдыхание паров хлороформа в этот день для Дж. Я. Симпсона и его помощников, можно увидеть на представленной иллюстрации. Они довольно быстро убедились в эффективности хлороформа как анестетика, практически сразу после начала эксперимента свалившись без сознания под стол (рис. 2, 3).

Рис. 2. Симпсон в бесчувственном состоянии после своего эксперимента с хлороформом

Рис. 3. Результаты опыта Дж. Я. Симпсона с вдыханием паров хлороформа

Рис. 4. Иллюстрация, изображающая Джеймса Янга Симпсона и его друзей, найденных без сознания (<https://en.wikipedia.org/wiki/Chloroform>)

Сам Симпсон первым начал вдыхать хлороформ, и товарищи последовали его примеру. Вдыхая химическое вещество, они обнаружили, что появилось общее настроение веселья и смех, но внезапно все они упали без чувств. Естественно, Симпсон также первым проснулся, и после пробуждения понял, что было открыто нечто «гораздо более сильное и лучшее, чем эфир». Затем он заметил, что Дункан храпел в своем кресле с открытым ртом, а Кейт, достигший только стадии возбуждения, скользнул под стол и энергично пинал его ногами. Каждый из них после пробуждения повторил удовольствие Симпсона эффектом нового средства. Свидетелями этой странной сцены были сильно

встревоженные миссис Симпсон, ее сестра мисс Гриндли и ее племянница мисс Петри – рис. 4. Когда были проведены дальнейшие эксперименты, мисс Петри настояла на вдыхании препарата. После нескольких вдохов она, напевая слова «Я ангел!», вскоре заснула [12, 13]. По другим источникам была версия, что Симпсон испробовал хлороформ на своей маленькой дочери. На самом деле он проделал это с племянницей миссис Симпсон Агнес Петри (Agnes Petrie), которой в то время было 16 лет [14]. Таким образом, она стала первой женщиной, подвергшейся воздействию хлороформа [12, 13, 26].

То, что Симпсон пережил дозу хлороформа, которую он ввел себе, было совершенно случайно (рис. 5). Если бы он вдохнул слишком много и умер, хлороформ сочли бы опасным веществом, чем оно и является на самом деле [15]. И наоборот, если бы Симпсон вдохнул немного меньше, он бы не задохнулся. Именно его готовность изучить возможности

этого вещества поставила его на путь пионера в области медицины. Последующая организация поставок Флоренс Найтингейл и королеве Виктории [16] привела к его использованию в акушерстве и в армии и, по данным Британского медицинского журнала, изменила лицо медицины на столетие [14].

Рис. 5. Самоанестезия Симпсона с использованием воронки [14]

Рис. 6. Северный фасад Королевского лазарета в Эдинбурге

8 ноября 1847 года в Королевском лазарете Эдинбурга (рис. 6) профессор Симпсон ввел хлороформ трем пациентам, двое из которых были прооперированы профессором Джеймсом Миллером, а третий – мистером Джоном Дунканом. Первым пациентом был мальчик из Шотландии, чье имя не записано и который мог говорить только по-гэльски. Поэтому не было возможности объяснить ребенку, что от него требуется. Вдыхая поднесенный к лицу носовой платок, пропитанный несколькими каплями хлороформа, он испугался и попытался вырваться. Однако доктор Симпсон мягко удержал его и заставил вдохнуть. После нескольких вдохов

мальчик перестал плакать и двигаться, заснул крепким сном. После этого был сделан глубокий разрез до лучевой кости; и с помощью щипцов был извлечен большой секвестр. После операции ребенок продолжал крепко спать и не чувствовал боли.

На следующий день, 9 ноября 1847 года, Симпсон провел первые роды под хлороформом [13]. О подробностях этого события он рассказал на заседании Эдинбургского медико-хирургического общества 10 ноября 1847 года [18]. Вот что он писал по этому поводу: «У леди, на которой нами впервые было продемонстрировано обезболивание родов хлороформом, предыдущие трехдневные роды,

проходившие в деревне, закончились перфорацией головки плода. При вторых родах схватки предвестникового характера продолжались около двух недель. После трех с половиной часов активных схваток первый период родов завершился, я расположил над ее лицом носовой платок, смоченный хлороформом в количестве половины чайной ложки и свернутый в виде воронки. Широкий конец воронки был приложен к губам и носу. Из-за испарения хлороформа, я продолжал капать его на платок. Она родила через 25 минут после начала ингаляции. Родильница оставалась в сопоре несколько дольше, чем это бывает при ингаляции эфира. У ребенка не было отмечено возбужденного состояния.

Через несколько минут, как это и обычно, отделился послед. После этого ребенок был удален из комнаты до полного пробуждения матери. Она проснулась, сообщив, что у нее нет сил тужиться, так как она очень устала, и снова заснула здоровым сном. Через некоторое время она снова проснулась и сообщила, что боится ослабления схваток из-за сна. Немного позднее, сестра принесла ее ребенка, и было трудно убедить мать, что она сама родила живого ребенка» [19]. Через некоторое время Джеймс Янг Симпсон обезболит хлороформом роды у жены своего коллеги.

21 ноября 1847 года вышла публикация в двух медицинских журналах [20, 21] – рис. 7.

**DISCOVERY OF A NEW ANÆSTHETIC
AGENT MORE EFFICIENT THAN SUL-
PHURIC ÆTHER.**

**By J. Y. SIMPSON, M.D., Professor of Midwifery in
the University of Edinburgh, Physician Accoucheur
to Her Majesty in Scotland, &c.**

**At the first Winter Meeting of the Medico-Chirur-
gical Society of Edinburgh, held on the 10th of
November last, I had an opportunity of directing
the attention of the members to a new agent which I
had been using for some time previously, for the pur-
pose of producing insensibility to pain in surgical and**

Рис. 7. Фрагмент статьи профессора Симпсона «Открытие нового анестезирующего средства, более эффективного, чем серный эфир» [6]

Существует распространенный миф о том, что благодарная мать назвала ребенка Анестезией, а Анестезия, когда ей исполнилось 17 лет, прислала свою фотографию Симпсону, который с гордостью поместил ее на своем рабочем столе [22-25]. Источником этой истории, по-видимому, является биография Симпсона, опубликованная в 1896 году его дочерью Евой [19]. Симпсон, конечно, никогда не упоминал об этом факте в своих многочисленных публикациях или переписке.

Сын «хлороформного ребенка» опроверг эту историю в письме 1948 года, которое он отправил в шотландскую газету The Scotsman [26]. Он объяснил, что роженицей Симпсона была Джейн Карстерс (Jane Carstairs), жена доктора Уильяма Карстерса (William Carstairs), врача, вышедшего в отставку из Индийской медицинской службы и проживавшего в Купаре, Файф. Она приехала в Эдинбург, чтобы попасть под опеку Симпсона. Ее ребенка окрестили Вильгельминой на Рождество 1847 года. Вильгельмина вышла замуж в 1868 году

и умерла в 1910 году. «Анестезия» и «Святая Анестезия» - ласковые прозвища, которые Симпсон дал ребенку [13].

Происхождение фотографии (рис. 8) вызывает споры. В 1911 году Александр С. Симпсон, племянник Симпсона и преемник кафедры акушерства, утверждал, что Вильгельмину сфотографировал в 17-летнем возрасте некий мистер Роджер (Mr. Roger) и что снимок был прислан Дж. Я. Симпсону его другом, доктором Джоном Адамсоном (John Adamson) из Сент-Эндрюса [27]. Однако Дуглас Гатри (Douglas Guthrie), доктор медицины из Эдинбургского университета, один из организаторов столетнего юбилея Симпсона в 1947 году, цитирует письмо (к сожалению, без указания даты и адреса), написанное доктором Р.О. Андерсоном (Dr. R.O. Anderson), который утверждает, что его отец, доктор Джон Андерсон (Dr. John Anderson), сделал фотографию в 1860 году [27]. Таким образом, Вильгельмине в то время было бы 13, а не 17 лет, как утверждается в других источниках [19, 22, 27].

Рис. 8. Вильгельмина Карстнер, «Анестезия» [Источник: Simpson, 1911; ссылка 27]

В статье была, например, прокомментирована успешная операция по поводу остеомиелита одной из костей предплечья у 5-летнего мальчика. Но Симпсон ошибался, когда упомянул в своей статье, что никто из докторов ранее не использовал до него анестезирующий эффект хлороформа. Впервые анестезирующие свойства хлороформа были установлены в 1831 году французским физиологом Флурансом (Flourens). Известно, что раньше Симпсона первый наркоз хлороформом в 1847 г. был выполнен в Страсбурге Седилло (Sedillo), но этот случай не был опубликован. Хлороформ для хирургического обезболивания применил и лондонский хирург Джозеф Белл (рис. 9). Однако, считая хлороформ аналогичным по действию эфиру, Белл также не опубликовал своего опыта. Поэтому автором хлороформного наркоза по праву считается Джеймс Янг Симпсон [22]. Популярность обезболивания родов в Англии начала очень быстро расти. В этот момент грозным противником обезболивания в родах выступила церковь, указавшая, что в Библии содержится строгий запрет на всякое вме-

шательство в сотворенное Богом. С распространением христианства люди, которые терпели боль, считались благочестивыми, и поэтому родовая боль воспринималась женщинами как дарованная свыше. Использование Симпсоном наркоза при родах встретило резкий протест среди набожных врачей и широкой публики, и что самое удивительное, одним из самых жестких оппонентов Симпсона стал Генри Якоб Бигелоу (Henry Jacob Bigelow, 1818–1890), активный участник публичной демонстрации эфирного наркоза в Бостоне, инициатор первого эфирного наркоза в Европе, доставивший для этого Роберту Листону эфир из США. Но особенно возмущалась церковь, называя Симпсона еретиком и посланцем дьявола. В доказательство приводились вышеприведенные слова из Библии: «В муках будешь рожать детей своих». В Англии фактически был объявлен крестовый поход против применения хлороформа и эфира для обезболивания родов. В противовес этим домыслам Симпсон, который сам хорошо знал Библию, привел следующую цитату: «Только Господь без греха».

Рис. 9. Joseph Bell (1837–1911) — британский хирург, профессор Эдинбургского университета

Симпсон предвидел, что церковь подвергнет его нападкам. Но, если посмотреть на его переписку, то можно увидеть, что, как он и ожидал, реальная оппозиция исходила от представителей ме-

дицинской профессии [14]. В поисках средств защиты и в качестве серьезного аргумента Симпсон был вынужден даже объявить Бога первым наркотизатором. Он указал, что при сотворении Евы из ребра Адама Бог усыпил последнего [28] – рис. 10.

Рис. 10. Первый анестезист?

«Создание Евы» Паоло Кальари (Paolo Caliari, 1528–1588)

"И господь Бог заставил впасть в глубокий сон Адама, и он спал" Genesis 2:21

Наконец, Симпсону удалось убедить многих британских акушеров, которые были вначале противниками обезболивания родов. Окончательно победа была закреплена авторитетом первого профес-

сионального анестезиолога Джона Сноу, являвшегося одним из медицинских консультантов королевской семьи (рис. 11). Он провел обезболивание родов

Рис. 11. John Snow (1813–1858).

Первый профессиональный специалист-анестезиолог.

Описал стадии наркоза эфиром, предложил лицевую маску, изобрёл специальный ингалятор

королеве Англии Виктории в 1853 году, когда она рожала своего восьмого ребенка, принца Леопольда, с помощью нового анестетика, хлороформа. Она была настолько впечатлена облегчением, которое обезболивание давало при родах, что снова использовала его в 1857 году при рождении своего девятого и последнего ребенка, принцессы Беатрисы, несмотря на противодействие со стороны представителей духовенства, которые считали это противоречащим библейскому учению, и

представителей медицинской профессии, которые считали это опасным [29] – рис. 12. Сообщение об этом было опубликовано в журнале Lancet. В нем говорилось о том, что королева была очень довольна. Это сломало медицинских и религиозных скептиков, выступавших против обезболивания родов. Церковь была вынуждена уступить, а наркоз в родах долгое время еще называли «королевским наркозом» (narcose a la reine) [7].

Рис. 12. Королева Виктория и принц Альберт со своими девятью детьми в Осборне (26 мая 1857 г.). Слева направо: Артур (перед отцом; позже герцог Коннаутский), принц-консорт (Альберт), принц Уэльский (позже Эдуард VII), Леопольд (позже герцог Олбани (перед принцем Уэльским), Луиза, королева Виктория с Беатрис, Альфред (позже герцог Эдинбургский), королевская принцесса (Виктория) и Елена

ВНЕДРЕНИЕ ХЛОРОФОРМНОГО НАРКОЗА

В течение короткого периода акушерская анестезия стала применяться в Британии и других странах Европы, а также в США. Заслуженный успех и признание пришли к Джеймсу Симпсону. «Ему мы обязаны, – писал В.М. Флоринский (1869), – применением хлороформа, акупрессуры, изобретением маточного зонда и многих других гинекологических инструментов. В периодической литературе

можно найти множество его статей, а из больших сочинений всем известны его «Акушерские заметки и Прибавления» [30].

Особая заслуга Симпсона заключается в том, что он лишь после тщательного исследования нового средства, после обширного ряда наблюдений решился обнародовать своё открытие. Этим обстоятельством и объясняется тот успех, который имела его первая публикация, и признание его заслуг, а не

Х. Кута и студента Фурнелля (последний гораздо раньше произвёл в госпитале Святого Варфоломея один опыт с хлороформом).

С необычайной быстротой хлороформ стал вытеснять повсюду эфир, но уже в 1849 году Diday и Петрякин «объявили войну» хлороформу и на основании многочисленных смертных случаев, наблюдаемых в Лионе, признали хлороформ опасным ядом. Но главный довод, приводимый Петрякиным в защиту эфира, рухнул, когда в 1867 году сначала Lagoenne, а затем Gayet сообщили, соответственно, об 1 и 6 случаях смерти во время наркоза эфиром. В России хлороформ был впервые применён Н.И. Пироговым 30 ноября 1847 года в 1-м Военно-сухопутном госпитале в Петербурге, 8 декабря того же года – Д.Я. Лосневским в Варшавском военном госпитале, 9 декабря – А.И. Подем в

госпитальной хирургической клинике медицинского факультета Московского университета (Екатерининская больница).

В декабре 1847 года Н.И. Пироговым были произведены в Москве эксперименты на собаке по испытанию хлороформа.

Появление хлороформа произвело ещё большую сенсацию, чем открытие эфира. Мощный наркотический эффект, быстрое наступление сна, простота применения (открытая маска, платок, кусок марли), невоспламеняемость – всё это вначале выгодно отличало хлороформ от эфира. Хлороформ начал вытеснять эфир, так как создалось впечатление, что применение его более безопасно. Хлороформный наркоз стал преимущественным видом обезболивания в России, и ему в течение многих лет посвящается основная масса

Рис. 13. Пётр Иванович Дьяконов (1855–1908).

Профессор госпитальной хирургической клиники Московского университета. Автор ряда статей и монографий по вопросам общего обезболивания

публикаций по обезболиванию. Об этом свидетельствует работа П.И. Дьяконова (1896), подводящая итоги по применению наркоза к 50-летию его существования [31]. Согласно его данным, хлороформ в чистом виде и в комбинации с другими наркотиками был применён в 83,7 % всех наркозов. П.И. Дьяконов уделял много внимания разработке и пропаганде наркоза в России (рис. 13).

СМЕРТЬ ХАННЫ ГРИНЕР

Знания о наркотическом действии хлороформа распространялись быстро, но очень скоро стали поступать сообщения о внезапных смертях. Первым смертельным случаем стала 15-летняя девочка по имени Ханна Гринер, которая умерла 28 января 1848 года¹ [33, 34]. Ханне Гринер проводилась у нее дома операция по удалению ногтя на ноге. Она быстро потеряла пульс и умерла. Сноу расследовал этот и последующие случаи смерти. В ходе одного

из первых экспертных обзоров в области анестезии Сноу пришел к выводу, что смерть Ханны наступила в результате неконтролируемого введения хлороформа через пропитанную ткань – первый зарегистрированный случай смерти от анестезии – и что вместо него следует использовать научно разработанные испарители. Он опубликовал свои выводы в письме в журнале *The Lancet* и даже выпустил первый трактат о хлороформе.

Хирург Томас Натаниэль Меггисон (Thomas Nathaniel Meggison), который проводил наркоз Ханне Гринер, рассказал о событиях того дня на дознании коронера 1 февраля 1848 года. Стенографические отчеты были опубликованы в «Эдинбургском медицинском и хирургическом журнале». Мистер Меггисон заявил следующее: «Я усадил ее на стул, влил чайную ложку хлороформа в платок и поднес его к ее носу. После того как она дважды

¹ За несколько дней (24 января 1848 года) до смерти Ханны Гринер, которая считается первой смертью от

хлороформного наркоза, произошло самоубийство дантиста Уэллса с помощью хлороформа [32].

вдохнула, она потянула мою руку вниз. Я велел ей дышать естественным образом, что она и сделала, и примерно через полминуты я увидел, что мышцы руки стали ригидными, а дыхание немного учащенным, но не судорожным. Я держал руку на пульсе, который был естественным, пока мышцы не стали напряженными. Затем он стал несколько слабее, но не изменился по частоте. Тогда я велел мистру Ллойд, моему помощнику, начать операцию, что он и сделал, удалив ноготь. Когда был сделан полукруглый надрез, она сделала движение, что, как мне показалось, было вызвано недостаточным действием хлороформа. Я больше не применял его. Ее глаза были закрыты, я открыл их, и они остались открытыми. Ее рот был открыт, а губы и лицо побледнели. Когда я открыл ее глаза, они были запавшими. Я попросил воды, когда увидел, что ее лицо побледнело, и плеснул немного воды ей в лицо. Это не произвело никакого эффекта. Тогда я дал ей немного бренди, которое она проглотила с трудом. Затем я дал ей немного бренди, которое она проглотила с трудом. Затем я положил ее на пол и попытался пустить ей кровь из руки и яремной вены, но получил только около ложки. Я полагаю, что она была мертва в тот момент, когда я пытался пустить ей кровь. Последний раз я шупал ее пульс сразу после того, как она побледнела и дернулась. С момента первого вдыхания хлороформа до ее смерти прошло не более 3 минут [35].

Результаты расследования были опубликованы в *London Medical Gazette* [36]. Вскрытие было проведено сэром Джоном Файфом и доктором Робертом Мортимером Гловером, о чем сэр Джон сообщил на дознании. Они обнаружили, что легкие Ханны были «в очень сильном застое с участками темно-фиолетового, голубоватого или алого оттенка, но они не были спавшимися. При разрезании альвеол присутствовала кровавая пена. Желудок был раздут от пищи. Сердце содержало темную жидкость, а в левом предсердии и желудочке было мало крови» [36].

Мистер Меггисон также представил переписку от 3 февраля 1848 года, которая была опубликована вместе с материалами расследования [37]. Некоторые детали отличались от отчета в «Эдинбургском медицинском и хирургическом журнале» [35]. Меггисон сообщил, что в дополнение к проверке зрачка Ханны, он также перед началом операции ущипнул ее за щеку, чтобы убедиться в нечувствительности. Он также заявил, что Ханна «немного вырвала» после того, как побледнела. Он также признался, что давал своей пациентке немного воды перорально перед тем, как дать бренди. В своих показаниях [35] Меггисон утверждал, что Ханна Гринер проглотила, чего он не сделал в письме в *London Medical Gazette* [37].

Коронер Флавелл зачитал в протоколе дознания отчет доктора Гловера об экспериментах на животных, которым вводили хлороформ, опубликованный в «Медицинском вестнике». Доктор Гловер вводил хлороформ внутривенно мышам и исследовал их легкие после смерти. Гловер обнаружил, что легкие мышей были в застойном состоянии так же,

как и у мисс Гринер. Эти данные, в сочетании с результатами вскрытия и показаниями сэра Джона Файфа и доктора Гловера, привели присяжных коронера к выводу, что «Ханна Гринер умерла от застойных явлений в легких, вызванных [прямым воздействием] хлороформа» [36]. Это решение вскоре стало предметом бурных споров ведущих врачей того времени. Как отмечает Барбара Данкум в своей классической книге «Развитие ингаляционной анестезии», этот случай стал примером опасности анестезии для медицинского сообщества, которое только начинало понимать физиологическое состояние, вызываемое этими новыми препаратами [38].

СИМПСОН ПРОТИВ СНОУ

Доктор Джеймс Янг Симпсон, который открыл анестезирующее действие хлороформа менее чем за год до смерти Ханны и был главным сторонником использования хлороформа для акушерской анестезии, быстро высказался по поводу медицинских проблем, связанных с этой анестезиологической смертью [39]. Написав в первом томе журнала *The Lancet*, Симпсон отверг идею о том, что свойственное хлороформу действие на легкие вызвало отек легких, наблюдавшийся во время вскрытия [40]. Симпсон отметил, что побледнение, возникшее в момент разреза, не было редкостью, и он полагал, что «удаление платка или ингалятора» и «свободный доступ воздуха к лицу» позволили бы пациенту прийти в себя. В противном случае он рекомендовал «сдавливание грудной клетки» и «искусственное дыхание», если «потребуется дальнейшие меры». По мнению Симпсона, именно бренди и вода, которые Меггисон дал Ханне, стали непосредственной причиной ее смерти, или, по его словам, «она умерла от последствий средств, использованных для выведения ее из состояния наркоза». Симпсон считал, что посмертное обнаружение розовой пены в легких подтверждает это утверждение [40].

Однако Джон Сноу считал, что «летальный исход следует объяснить тем, что действие хлороформа на нервные центры распространилось настолько быстро, что вызвало остановку дыхания» [41]. Сноу подчеркивал, что при использовании хлороформа, в отличие от диэтилового эфира, пациент может быстро перейти от бодрствования к очень глубокому наркозу [42]. Он считал, что ингаляторы гораздо безопаснее, чем введение хлороформа методом носового платка. Вскоре после смерти Ханны Гринер Сноу опубликовал серию статей о стадиях наркотизации парами анестетиков [43]. Он полагал, что именно быстрое достижение последней или «пятой степени наркоза, при которой дыхательные движения более или менее парализованы», привело к смерти мисс Гринер [41, 42]. Сноу также работал над созданием испарителя для введения пациенту известных количеств хлороформа. Можно не сомневаться, что смерть Ханны Гринер была использована для продвижения идей Сноу о повышении безопасности пациентов за счет более тщательной дозировки глубины анестезии с

помощью ингаляторов. Сноу пытался изменить общепринятую практику, и этот случай предоставил ему прекрасную возможность [33].

Спустя более 160 лет после этого события невозможно однозначно определить, что именно стало причиной смерти Ханны Гринер. Обзор описания событий Меггисоном и посмертное исследование современным патологоанатомом не позволили сделать окончательный вывод. Несмотря на достижения диагностики патологии за последние более чем полтора века, без сохраненных надлежащим образом образцов тканей патологоанатом не смог поставить окончательный диагноз о причине смерти. Смертельная аритмия и легочная аспирация были признаны одинаково верными гипотезами. Читателю предстоит решить, была ли пациентка уже мертва, когда ей ввели бренди, тем самым разграничив две наиболее вероятные причины смерти.

Однако, оглядываясь на более чем 160-летние споры о смерти Ханны Гринер, можно выделить несколько моментов. Во-первых, интересно и поучительно наблюдать, как чья то, система взглядов может привести к предвзятости наблюдателей и заставить даже самого образованного и уважаемого врача интерпретировать факты в соответствии с его представлениями. Примечательно и то, что из-за отсутствия современного диагностического оборудования и знаний о действии анестетиков, доступных сегодня, вскоре после смерти пациентки на обсуждение были вынесены две основные версии. Симпсон отстаивал легочную аспирацию как причину смерти. Хотя Ханна, возможно, уже была мертва из-за фатальной аритмии. Симпсон был прав, когда беспокоился о методах, используемых

для ее оживления. Эти усилия не принесли ей никакой пользы и, возможно, стали непосредственной причиной ее смерти. Сноу первоначально поддерживал гипотезу о передозировке анестетика в ее смерти. Позже он изменил свое мнение и полагал, что смерть Ханны была первичным сердечным осложнением. Бичер подкрепил эту идею почти 100 лет спустя, и диагноз фатальной аритмии по-прежнему кажется наиболее вероятным объяснением быстрой смерти мисс Гринер [39]. Наблюдательность Симпсона и Сноу и их дедуктивное мышление замечательны и могут быть использованы в качестве убедительных примеров для каждого врача, проводящего наркоз сегодня [33].

ОСЛОЖНЕНИЯ НАРКОЗА ХЛОРОФОРМОМ

Широкое распространение хлороформа довольно быстро начало выявлять не только положительные его качества, но и отрицательные. Последних было достаточно много, начиная от неприятных ощущений при засыпании до поражения печени, остановки дыхания, сердечной деятельности и летальных исходов. В 1881 году в монографии «Анестезирующие средства» (рис. 14) О. Каппелер приводит из литературы подробный анализ 101 смерти при проведении наркоза хлороформом за период 1865–1876 гг. [40]. Он описывает 10 наблюдений смерти при операциях в челюстно-лицевой области (6 – при экстракции зубов и корней, 3 – удалении опухоли языка и нижней челюсти, 1 – вскрытии абсцесса в области подбородка). Приводим выписки из этих наблюдений без изменения стиля описания.

Рис. 14. Титульный лист монографии Отто Каппелера, известного немецкого анестезиолога

Наблюдение № 4. Stake из Филадельфии, 1 июня 1866 г. Женщина без сопутствующей патологии. Операция: выдергивание зуба. После нескольких вдохов хлороформа больная умерла от паралича сердца.

Наблюдение № 6. Gillespie, Эдинбург, январь 1866 г. Молодая дама без сопутствующей патологии. Операция: выдергивание зуба. После нескольких вдохов пациентка громко вскрикнула, как будто ей на самом деле выдернули зуб, перевернулась и сдернула платок. Ввиду глубокого наркоза снова приступили к извлечению зуба. Вследствие столбняка жевательных мышц между челюстей была положена распорка. G. отошёл от стола, чтобы добыть воды для полоскания рта, и не успел он вернуться, как пациентка лишилась чувств и скончалась, сделав несколько быстрых дыхательных движений. Зрачки были сильно расширены. На вскрытии: сильное сокращение левого желудочка и предсердия, полости их пусты. Правое сердце и легкие не представляют явлений гиперемии. Все остальные органы здоровы. Примечание: несколько раньше была хлороформирована без всяких дурных последствий.

Наблюдение № 22. Monckton (Brit. Med. J.), 11 декабря 1869 г. Женщина 39 лет, анемичного сложения, без сопутствующей патологии. Операция: экстирпация фунгозной злокачественной опухоли нижней челюсти с помощью гальванокаутера. Больная находилась под влиянием умеренного наркоза, произведенного с помощью фланелевой маски Скиннера. По истечении 18 минут, когда третий раз была введена раскаленная проволока, она внезапно скончалась. Все попытки возратить ее к жизни (электричество на грудь, дыхание ртом воздуха в легкие, искусственное дыхание по способу Сильвестра) не повели ни к чему.

Наблюдение № 23. Cotton, Boston Med. and Surg. J., 23 января 1869 г. Дама без сопутствующей патологии. Операция: выдергивание зуба. Сперва у захлороформированной больной были выдернуты 3 зуба. Больная совершенно оправилась от действия хлороформа. Ввиду того, что у ней оставались еще три корешка, решено было снова дать ей хлороформу. Когда корешки были удалены, Cotton заметил, что дыхание почти совсем прекратилось. Голова больной была наклонена вперед, чтобы дать выход скопившейся во рту крови, и затем было произведено искусственное дыхание. Но все усилия были тщетны, больная скончалась.

Наблюдение № 40. Скибб, Нью-Йоркский мед. журнал, 23 сентября 1870 г. Жена одного врача, мать 8 человек детей. Без сопутствующей патологии. Операция: экстирпация эпителиального рака языка. Израсходовано от 1 до 2 унций хлороформа при помощи носового платка. Анестезия была легко достигнута, и больная весьма недолго находилась в возбуждении. Хотя операция длилась довольно долго и была порядком трудна, хлороформирование было прекращено. По удалении опухоли, вслед за наложением шва, больная внезапно лишилась чувств и, несмотря на все усилия, не могла быть возвращена к жизни. Примечание:

Скибб объясняет смерть отравлением ЦНС хлороформом.

Наблюдение № 70. Д-р Галль, Louisville, Brit. Med. J., 28 июня 1873 г. Девочка 12 лет. Подозревалось легкое страдание сердца. Операция: выдергивание зуба. Хлороформирована с помощью платка. Непосредственно после того, как зуб был выдернут, пульс сделался слабым, лицо побледнело и черты его исказились. Вслед за первыми попытками к оживлению получилась глубокая инспирация. Сделав 10 глубоких вдохов, больная снова перестала дышать. Сердечная деятельность не могла быть восстановлена. Описание способов оживления: опускание головы, вытягивание языка вперед, аммиак, холодный душ, искусственное дыхание. О вскрытии ничего не упомянуто.

Наблюдение № 74. Blaker, Lancet, 6 сентября 1873 г. Женщина 42 лет без сопутствующей патологии. Операция: выдергивание зуба. Метод хлороформирования: с помощью губки. Непосредственно перед операцией пациентка выпила стакан хереса и уселась в кресло. Возбуждение было невелико, но развился сильный trismus, так что челюсти были разжаты с большим трудом. Вслед за извлечением зуба пульс исчез и все попытки в оживлении были безуспешны (искусственное дыхание, душ из холодной воды, фарадизация). При вскрытии – жировое перерождение сердца. Примечание: раньше несколько раз была хлороформирована. В день смерти ничего не ела.

Наблюдение № 78. University College Hospital. Lancet, 11 апреля 1871 г. Мужчина 30 лет. Сильный пьяница. Диагноз: глубокий абсцесс в области подбородка. Израсходовано хлороформа 3 драхмы. Сначала пациент был сильно возбужден, хотя анестезия и не была полная. В этот период наркоза была введена игла аспиратора, но ввиду того, что операция длилась слишком долго, было прибавлено еще хлороформа, при этом больной внезапно побледнел и пульс его исчез. Способы оживления – аммиак, искусственное дыхание. При вскрытии: сердце здорово, левая половина его пуста, в правой большое количество жидкой крови и рыхлых зернистых свертков. Легкие эмфизематозны.

Наблюдение № 81. Кловер, Brit. Medical Journal, 20 июня 1874 г. Мужчина без сопутствующих болезней. Операция: вылушивание носоглоточной опухоли. Хлороформирование производилось попеременно с помощью аппарата Кловера и губки. Между зубами больного был помещен кусок каучука. Он вдыхал хорошо и только делал частые глотательные движения. По прошествии 5 мин его вырвало, причем вышло около 3-4 унц. желтой жидкости. Когда рвота окончилась, он разговаривал, затем спокойно откинул голову назад и снова вдыхал хлороформ в течение 3 или 4 мин. Предварительное исследование снова сопровождалось рвотой, а потому наркотизация была продолжена до тех пор, пока зрачки сузились, и роговица потеряла свою чувствительность. Пульс был правильный, но слегка слабый к этому времени, то есть приблизительно спустя 15 мин от начала вдохов, опухоль была снова исследована и была сделана попытка

провести лигатуру через нос в рот. Вследствие этой манипуляции и благодаря моментальному удалению аппарата, пациент наполовину пришел в себя, так что ему снова пришлось дать хлороформа. Через 1/2 мин вновь появилась рвота и пульс сделался еще слабее. Хлороформ был удален и как только что заметили, что он страшно побледнел и зрачки его расширились, как его немедленно уложили в горизонтальное положение. Больной дышал слабо, но был напряжен, и когда было замечено, что дыхание его постепенно ослабевает, то было произведено искусственное дыхание по способу Сильвестра и Брена. Каучуковый тампон, помещенный между зубами, облегчал доступ атмосферного воздуха, который свободно, без шума, проходил через гортань. Больной 3 или 4 раза постонал и раза 2 думали, что пульс снова появился, но зрачки по-прежнему оставались расширенными и нечувствительными. По истечении 1/4 часа появилось немного слизи из воздухоносных путей. Больному давали нюхать аммиак, лицо было опрыскано холодной водой, на грудь были положены горячие полотенца, и искусственное дыхание производилось в течение целого часа. Вскрытие не было дозволено. Примечание: пациент был хлороформирован сидя. Кловвер полагает, что больной вдыхал слишком концентрированные пары хлороформа.

Наблюдение № 95. Evan Abraham Morgan, Brit. Medical Journal, 1 апреля 1876 г. Дама без сопутствующих заболеваний. Операция: выдергивание многих зубных корешков. Израсходовано 1½

драхмы. Morgan исследовал пульс и сердце и не нашёл ничего ненормального, хлороформ давался постепенно, а не вдруг. Когда были выдернуты 3 зубных корешка, цвет лица больной внезапно изменился, почему тотчас же были открыты окна и больную опрыскали холодной водой. Дыхание постепенно слабело все более и более, больная была положена на пол, вслед за тем дыхание совершенно прекратилось. Производили искусственное дыхание по способу Сильвестра, удалось вызвать дыхание в течение 2-х минут, но затем оно снова прекратилось навсегда, несмотря на применение электричества. Вскрытие обнаружило страдание сердца. Примечание: больная была хлороформирована в сидячем положении. Причина смерти – остановка сердца.

Таким образом, противники и сторонники применения хлороформа для наркоза в основном расходились в вопросе о том, были ли осложнения вызваны исключительно нарушением дыхания или хлороформ оказывал специфическое воздействие на сердце. С 1864 по 1910 год многочисленные комиссии в Великобритании изучали хлороформ, но так и не пришли к однозначным выводам. Только в 1911 году Леви доказал в экспериментах на животных, что хлороформ может вызывать фибрилляцию желудочков [41, 42] – рис. 15. Несмотря на это, в период с 1865 по 1920 год хлороформ использовался в 80-95 % всех наркозов, проводимых в Великобритании и немецкоязычных странах.

Рис. 15. Alfred Goodman Levy (1866–1954) — британский врач и анестезиолог

В Америке, однако, энтузиазма по поводу хлороформного наркоза было меньше. В Германии кроме Каппелера исследования смертности во время анестезии были проведены Гурльтом (Gurlt) в период с 1890 по 1897 год. В 1934 году Киллиан (Killian) собрал все статистические данные, полученные до этого времени, и обнаружил, что вероятность смертельных осложнений при использовании эфира составляла от 1: 14 000 до 1: 28 000, в то время как при использовании хлороформа - от 1: 3

000 до 1: 6 000. Развитие ингаляционного наркоза с использованием закиси азота, усовершенствование оборудования для введения анестетиков и открытие гексобарбитала в 1932 году привели к постепенному снижению частоты применения хлороформного наркоза. В 1947 году Ральф Уотерс (Ralph Waters, 1883–1979) попытался возродить применение хлороформа, но потерпел неудачу [43] – рис. 16.

Рис. 16. Ralph Milton Waters (1883–1979) — американский анестезиолог

Однако, возможно, в результате этих попыток хлороформ дольше, чем в других странах, фигурировал в американских публикациях. История клинического применения хлороформа закончилась в 1976 году со вторым изданием учебника В.Дж. Коллинза (V.J. Collins) [44].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Александров, Л.П. Памяти W. Morton'a и J. Simpson'a. М., 1896. 56 с.
2. Актуальные проблемы медицины критических состояний / Отв. ред. А.П. Зильбер. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1997. 183 с.
3. Лахтин, М. Исторический очерк развития хирургической помощи роженицам // Журнал акушерства и женских болезней. 1900. Т. XIV. С. 1298–1321.
4. Цвелев Ю.В., Попов А.С. Сэр Джеймс Янг Симпсон (Simpson, 1811-1870) // Журнал акушерства и женских болезней. 2009; 58(4): 93–99. Текст: электронный. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ser-dzheims-yang-simpson-simpson-1811-1870>.
5. Simpson, J. Discovery of a new anaesthetic agent, more effective than sulphuric ether. *Lancet*. 1847; 2: 549–551.
6. Simpson, J. Discovery of a New Anaesthetic Agent More Efficient than Sulphuric Ether. *Prov. Med. Surg. J.* 1847 Dec;11(24): 656–658. PMID: 20794330 PMCID: PMC2487994 <https://doi.org/10.1136/bmj.s1-11.24.656>
7. Duns, J. Memoir of Sir James Y. Simpson, bart. Edinburgh: Edmondson and Dorglas, 1873, 592 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/memoirofsirjames00dunsuoft/page/n7/mode/2up> Accessed 22 March 2024.
8. Hendrie, W.F. Discovering West Lothian. Edinburgh: John Donald Publishers, 1986, 250 p. (Cit. p. 49). ISBN 978-0859761628.
9. Papers of David Waldie, 1813–1889. Jisc. Text: electronic. URL: <https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/b560221a-569f-34aa-a50a-56da0d005714> Accessed 22 March 2024.
10. Credit due over chloroform find. *The Scotsman*. 18 January 2002. Text: electronic. URL: <https://www.scotsman.com/news/credit-due-over-chloroform-find-2466081> Accessed 22 March 2024.
11. Worling, P.M. Duncan and Flockhart: the story of two men and a pharmacy. *Pharm. Hist. London*. 1988;28 (2): 28–33. PMID 11620310.
12. Gordon, H.L. Sir James Young Simpson and Chloroform (1811–1870). The Minerva Group, Inc. 2002, p. 108. ISBN 978-1-4102-0291-8. Accessed 22 March 2024.
13. Defalque R.J., Wright A.J.J. The Myth of Baby “Anaesthesia”. *Anesthesiology*. 2009; 111 (3): 682. <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181b2800f>
14. James Young Simpson: A new world is born, retrieved 19 March 2024. The BMJ. Filmed in the Library of the Royal College of Physicians of Edinburgh. Text: electronic. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=aVpHgqX8uI4> Accessed 22 March 2024.
15. Agasti, T.K. Textbook of Anaesthesia for Postgraduates. New Delhi, St. Louis: JP Medical Ltd, 2010, p. 397. Accessed 20 March 2024.
16. Duncan, Flockhart and Co – Graces Guide. Text: electronic. URL: https://www.gracesguide.co.uk/Duncan,_Flockhart_and_Co Accessed 20 March 2024.
17. Search – Archives Hub. Jisc. Text: electronic. URL: <https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/3d4fc2b0-f608-3873-8169-4182500c73d5?component=61fd285c-7e8d-3371-9e30-1cf92fe19005> Accessed 20 March 2024.
18. Simpson, J.Y. Account of a New Anaesthetic Agent, as a Substitute for Sulphuric Ether in Surgery and Midwifery. Edinburgh and London: Knox, Sutherland, Highley, 1847 Edinburgh and London, Knox, Sutherland, Highley, 23 p.
19. Simpson, E.B. Sir James Y. Simpson. Edinburgh and London: Oliphant, Anderson and Ferrier,

1896: Edinburgh and London, Oliphant, Anderson and Ferrier. 160 p.

20. Simpson, J.Y. On a new anaesthetic agent more efficient than sulphuric ether. *Lancet* 1847; 2: 549–550.

21. Simpson, J.Y. Discovery of a new anaesthetic agent, more efficient than sulphuric ether. *London Med. Gaz.* 1847; 5: 934–937.

22. Graham, H. *Surgeons, All.* London: Rich & Cowan, 1939; p. 464. (Cit. p. 326–327).

23. Longford, E. *Queen Victoria: Born to Succeed.* New York: Harper and Row, 1965: 635 p. (Cit. p. 234).

24. Kyle R.A., Shampo M.A. James Young Simpson and the introduction of chloroform anesthesia in obstetric practice. *Mayo Clin. Proc.* 1997; 72: 372.

25. Dunn, P.M. James Young Simpson (1811–1870) and obstetric anaesthesia. *Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed.* 2002; 86: F207–209.

26. Guthrie, D. Chloroform centenary exhibition at Edinburgh, November 4, 1947. *Medical Bookman and Historian*, 1948; 2: 25–28.

27. Simpson, A.R. *Memories of Sir James Simpson.* *Edinburgh Med. J.* 1911; 6: 491–515. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/memoirofsir-james00dunsuoft/page/n7/mode/2up> Accessed 20 March 2024.

28. Macleod, W. A letter to Professor J.Y. Simpson, President of the Royal College of Physicians, &c. &c. concerning the resolutions recently passed by that body in reference to the therapeutic practice, commonly called homoeopathy. London, 1851. 45 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/letterto-professo00macl/page/n7/mode/2up> Accessed 24 March 2024.

29. Matthew, H. C. G., Reynolds, K. D. *Victoria (1819–1901).* Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press, 2004. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/36652>

30. Флоринский, В.М. Курс акушерства и женских болезней (Гинекология). Введение в гинекологию. Т. 1. Вып. 1. Исторический и анатомо-физиологический отделы. СПб.: Типография Якова Третьякова, 1869. 394 с.

31. Дьяконов, П.И. По поводу русской статистики наркозов // *Летопись хирургического общества в Москве.* 1896. Т. 15. № 4. С. 176.

32. Столяренко, П.Ю. Страницы истории общей анестезии. Часть 3. *Danish Scientific Journal*, 2023; 1(77): 50–68.

33. Knight P.R., Bacon D.R. An unexplained death: Hannah Greener and chloroform. *Anesthesiology*. May 2002; 96(5):1250–1253. <https://doi.org/10.1097/00000542-200205000-00030> PMID: 11981167.

34. Ramsay, M.A. John Snow, MD: anaesthetist to the Queen of England and pioneer epidemiologist. *Proc. (Baylor Univ Med Cent)*. 2006 Jan;19(1):24–28. <https://doi.org/10.1080/08998280.2006.11928120>

35. Anonymous: Fatal application of chloroform (editorial). *Edinburgh Med. Surg. J.* 1848; 69: 498.

36. Anonymous: Medical trials and inquest: Death from chloroform during a surgical operation. *Lond Med Gazette, New Series* 1848; 6: 250–254.

37. Meggison, T.N. The fatal case of chloroform near Newcastle (correspondence). *Lond. Med. Gazette, New Series.* 1848; 6: 254–255.

38. Duncum, B. *The Development of Inhalation Anesthesia* [originally printed by Oxford University Press, London, 1947]. London, Royal Society of Medicine Press, 1994, p. 197.

39. Beecher, H.K. The first anesthesia death with some remarks suggested by it on the fields of the laboratory and the clinic in the appraisal of new anesthetic agents. *Anesthesiology*. 1941; 2: 443–449. <https://doi.org/10.1097/00000542-194107000-00008>

40. Каппелер, О. *Анестезирующие средства / Руководство к общей и частной хирургии.* Отд. 30; Пер. с нем.; Под ред. Бильрота и Люкке. СПб.: Типография Б.Г. Ямпольского, 1881. 290 с.

41. Levy, A.G. The exciting causes of ventricular fibrillation in animals under chloroform anesthesia. *Heart.* 1913; 4: 319–326.

42. Levy, A.G. Sudden death under light chloroform anaesthesia. London: J. Bale, Sons & Danielsson, 1922. 159 p.

43. Waters, R.M. *Chloroform: A Study after 100 Year,* s. Madison University of Wisconsin Press, 1951, 138 p.

44. Wawersik, J. History of chloroform anesthesia. *Anaesthesiol. Reanim.* 1997;22(6): 144–152.